

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дустов Феруз Идхамдович

Научный соискатель Ташкентского
государственного экономического университета

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития венчурного финансирования в инновационной деятельности. Автор проводит сравнительный анализ мировых тенденций, региональных перспектив венчурного финансирования, зарубежного опыта, факторов, влияющих на венчурное финансирование в республике и перспективы развития. На основании полученных данных разработаны научные предложения и рекомендации по совершенствованию венчурного финансирования в Узбекистане.

Ключевые слова: инновации, венчурные инвестиции, стартап, риск, венчурный капитал, коммерциализация, бизнес-ангелы, венчурный инвестор, венчурные фонды, рынок инноваций, частный сектор, рынок венчурного капитала.

ИННОВАЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ВЕНЧУР МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Дустов Феруз Идхамдович

Тошкент давлат иқтисодийёт университети илмий тадқиқодчиси

Аннотация: мақолада инновацион фаолиятда венчур молиялаштиришни ривожлантириш истиқболлари тадқиқ этилган. Муаллиф глобал тенденциялар, венчурли молиялаштиришнинг минтақавий истиқболлари, хорижий тажрибаларни қиёсий таҳлил этиб, Республикамизда венчурли молиялаштиришга таъсир этган омиллар ва ривожлантириш истиқболлари юзасидан ўзининг хулосаларини шакллантирган. Олинган хулосаларга асосланган ҳолда мамлакатимизда венчурли молиялаштиришни такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиққан.

Таянч сўзлар: инновация, венчур, инвестиция, стартап, риск, венчур капитали, тижоратлаштириш, бизнес фаришталари, венчур инвестор, венчур фондлари, инновация бозори, хусусий сектор, венчур капитал бозори.

IMPROVING VENTURE FINANCING IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATION

Dustov Feruz Idhamdovich

Scientific candidate of the Tashkent

State University of Economics

Abstract: The article discusses the prospects for the development of venture financing in innovation. Based on a comparative analysis of global trends, regional prospects and foreign experience, the author determines the factors influencing venture financing in the republic and development prospects. Based on the data obtained, scientific proposals and recommendations for improving venture financing in our country have been developed.

Key words: innovations, venture enterprise, investments, start-up, risk, venture capital, commercialization, business angels, venture investor, venture funds, innovation market, private sector, venture market.

DOI. 10.5281/zenodo.6613969

Введение. Одной из важнейших задач новой экономической политики Узбекистана является формирование

инновационно ориентированной экономики.

Несмотря на ряд позитивных шагов, предпринятых в этом

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

направлении, развитие инновационной деятельности в нашей стране недостаточна. В настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих развитие инноваций, одной из основных которых является недостаточное финансирование инноваций, отсутствие многоканальной системы финансирования и инфраструктуры финансирования, слабое использование рыночных механизмов финансирования инновационных проектов и стартапы.

Одним из таких рыночных механизмов является венчурное финансирование, хотя первые шаги в этом направлении в республике уже сделаны, рынок венчурного капитала остается на стадии становления.

В связи с этим целью данной статьи является формирование авторского вывода о факторах и перспективах развития венчурного финансирования и разработка научных предложений и рекомендаций по совершенствованию венчурного финансирования в нашей стране.

Для достижения поставленной цели в исследовании определены такие задачи, как мировые тенденции венчурного финансирования, региональные перспективы, сравнительный анализ зарубежного опыта, изучение факторов, влияющих на венчурное финансирование, разработка научных предложений и рекомендаций по совершенствованию венчурного финансирования в нашей стране.

Обзор литературы.

Теоретические и методологические аспекты венчурного финансирования и венчурного капитала широко изучались зарубежными и отечественными учеными, на некоторых из них мы остановимся.

Термин «инновационный потенциал системы» ввел Э. Роджерс, один из основоположников

инновационной деятельности, который понимал этот термин как способность создавать, получать, внедрять инновации любой системы, а также избавляться от устаревших, отживших своевременно [1].

Козловская Е.А., Родионова Ю.В. определена концепция коммерциализации инноваций, в рамках которой «выделение средств на инновации и управление этим процессом, в том числе организация и координация государственной инновационной деятельности, контроль и оценка выделяемых средств, передача завершенных и освоенных результатов инновационной деятельности в производство и воспроизводство инновационной продукции» [2].

Среди отечественных ученых, Д.Г. Газибеков в своей научной монографии «Вопросы финансирования инвестиций» [3] исследовал венчурное финансирование как нетрадиционный метод финансирования инвестиций в условиях рыночной экономики. Однако глубоких исследований в качестве эффективного механизма финансирования инновационных проектов не проводилось.

В монографии профессора Н.Г. Каримова «Вопросы внедрения рыночного механизма финансирования инвестиционной деятельности в условиях экономической интеграции» [4] рассматривается венчурное финансирование как альтернативный метод финансирования инвестиций, акцентируя внимание на значении, преимуществах и развитии этого финансирования в Узбекистане. Он внес свои научно-практические предложения по совершенствованию венчурного финансирования как рыночного механизма финансирования инноваций и инвестиций.

Атамуродов Ш. А. В своем исследовании он говорит о финансировании инноваций следующее: «Каждая страна на мировой арене

характеризуется использованием только одной конкретной модели финансирования высокотехнологичных изобретений и инновационных технологий. Выбор наиболее эффективной модели для конкретной страны должен основываться на инновационной системе страны, инфраструктуре, масштабах и особенностях экономики региона, а также ситуации на мировом рынке, а также состоянии инновационных ресурсов страны, таких как учитывается деловой потенциал региона, уровень развития рынка и человеческий фактор» [5].

Другой отечественный исследователь, Рузиева Д. Я. в своем исследовании «..новому предпринимателю, исследователю, изобретателю потребуются средства для самостоятельной реализации своих идей и перспективных разработок. При этом венчурный фонд будет единственным инвестором, готовым вкладывать средства в новые разработки» [6].

Из исследований вышеупомянутых исследователей можно сравнить тенденции развития венчурного финансирования в последние годы, факторы, влияющие на венчурное финансирование, уровень стартап-проектов, роль бизнес-ангелов в проектном финансировании, проблемы венчурного финансирования и пути их развития.

Методология исследования.

Методология данной статьи состоит из дедукции, абстрагирования, классификации, обобщения, сравнительного, теоретической интерпретации и аналитических методов, а в результате их использования и библиографического изучения разработаны рекомендации по эффективному использованию механизма венчурного финансирования в развитии инноваций в Узбекистане.

Анализ и результаты

Аналитическую часть нашего исследования мы начинаем с изучения последних работ и современных тенденций в сфере венчурного финансирования в Центрально-Азиатском регионе, и в частности в Узбекистане.

Реалии пандемии 2020 года изменили ситуацию на венчурных рынках по всему миру. Количество стартапов, а вместе с тем и объем их финансирования значительно увеличились, по данным CB Insights, на 15% до \$259 млрд. В то же время мы можем наблюдать, что объем финансирования в Азии увеличился на 28% по сравнению с 2019 годом, и за этот период мы можем наблюдать, что наиболее популярны стартапы в сфере HealthTech, DeepTech, гейминга, доставки и логистики. В 2021 году эта тенденция роста продолжилась, в частности, по данным Crunchbase, в январе 2021 года объем венчурных инвестиций достиг \$39,9 млрд, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В последующие месяцы ситуация повторилась: только за февраль инвесторы ежедневно вкладывали в компании в среднем 1,7 млрд долларов.

Аналогичные тенденции роста можно наблюдать и в центральноазиатском регионе, например, только с августа 2020 года на площадке Международного финансового центра «Астана» заключено сделок венчурного инвестирования на сумму более 2 млн долларов. При этом впервые в СНГ был использован конвертируемый кредитный инструмент, основанный на принципах английского права.

Конечно, отрадно, что региональный венчурный рынок развивается, появляются частные фонды, в итоге есть интересные проекты, и соответственно инвесторы видят потенциал в этом плане. Немаловажно и то, что многие стартап-проекты развиваются в Центрально-Азиатском

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

регионе, в результате чего формируется рынок стартап-проектов и конкурентная среда.

Также вторая тенденция на рынке стартап-проектов заключается в повышении качества стартапов. При этом мы имеем в виду, в первую очередь, стартапы Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, которые имеют группу технологических стартапов в регионе менее трех лет, но имеют положительный денежный поток и рост. Такие проекты могут явно потребовать внимания венчурных инвесторов. Одним из ярких примеров таких проектов является проект «Арбуз», который в настоящее время планирует выйти на мировой рынок. Среди таких проектов — платформа Edumarket, которая специализируется на различных образовательных продуктах для детей Узбекистана.

На наш взгляд, третья тенденция в Центральной Азии – это выход на наш рынок иностранных игроков, таких как Sturgeon Capital, Salt Ventures, EDB Ventures, Quest Ventures и других. Это делает регион интересным и привлекательным.

Также важно отметить, что в странах Центрально-Азиатского региона происходит диалог между клубами, фондами, ассоциациями и инкубаторами, и между ними зарождается тенденция, называемая «регионализация».

Прежде чем продолжить анализ вопроса венчурного финансирования в Республике Узбекистан, необходимо прояснить важный вопрос. Венчурное финансирование признано одним из наиболее эффективных способов финансирования инновационных проектов, выдвинута теория о том, что развитие практики венчурного финансирования будет стимулировать инновационное развитие экономики страны. В связи с этим возникает вопрос: стимулирует ли венчурный капитал рост инноваций или, наоборот, рост инноваций способствует увеличению

источника этого типа финансирования за счет увеличения спроса на венчурный капитал?

В научной литературе нет единого мнения по этому поводу. В литературном обзоре нашей статьи мы видели, что в то время как одни ученые доказали в своем эконометрическом анализе, что венчурный капитал стимулирует инновации, другие ссылались на теорию «с начала инновации после венчур».

На наш взгляд, есть возможность повысить уровень инновационности за счет развития венчурной практики в таких странах, как Узбекистан, где венчурная практика еще не развита. Однако ясно одно: эти две переменные неразрывно связаны между собой, и основная цель данного исследования состоит не в том, чтобы определить, какая переменная вызывает развитие какой переменной. В связи с этим будут проводиться исследования с комплексным подходом к данному вопросу.

Узбекистан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии со средним экономическим ростом 5,5% за последние пять лет. С 2017 года реформы начались практически во всех отраслях экономики. В частности, либерализация финансовых рынков, особенно либерализация валюты, привела к значительному росту в этом секторе.

Наряду с важными структурными реформами, направленными на повышение уровня жизни населения, было признано, что у страны есть потенциал для развития за счет инноваций, и правительство поставило перед собой высокие цели войти в число «сильных инновационных экономик (топ-50)» к 2030 году.

Однако анализ достижений страны в области инноваций за последние годы показывает, что в этой области еще многое предстоит сделать.

В частности, в Глобальном инновационном индексе (Global

Innovation Index) Узбекистан занимает 93-е место из 131 страны в 2020 году с баллом 24,5 (максимальный балл 100), что значительно ниже среднего балла стран-лидеров (57,8).

В отчете, опубликованном рейтинговым агентством, отмечается, что Узбекистан произвел меньше инноваций с точки зрения инвестиций. Также отсутствует информация о соглашениях о венчурном финансировании, которые считаются важными для данного исследования. На наш взгляд, такая ситуация негативно влияет на решение иностранных инвестиционных компаний и венчурных фондов о выходе на рынок Узбекистана.

Вместе с тем, в результате анализа специфики экономики страны было выявлено следующее проблемы в которых тормозит развитие инновационных и новаторских деятельности.

Во-первых, высокая доля государства в экономике, тот факт, что государственные предприятия производят основную часть ВВП страны. Эти виды бизнеса обычно не инвестируют в инновации. Также они медленно внедряют инновационные технологии в свою деятельность, в результате чего спрос на инновационные проекты и инвестиции в них остаются низкими. Это, в свою очередь, требует ускорения начавшегося в стране процесса приватизации и ускорения структурных реформ.

Во-вторых, экономика страны завязана на сырье. Горнодобывающая промышленность играет важную роль в стране, в частности, на горнодобывающую промышленность приходится около 40 процентов валовой добавленной стоимости отрасли. Кроме того, 40-50% прямых инвестиций в последние годы направляются в горнодобывающую промышленность.

На наш взгляд, сырьевая зависимость экономики не дает

дополнительных стимулов для инновационного развития.

В-третьих, высокий уровень монополизма в стране и слабость свободной конкурентной среды, а также широта теневой экономики. Протекционистская поддержка некоторых производителей в стране, предоставление эксклюзивных государственных льгот приводит к снижению стремления предприятий к инновациям.

В целом понятия «венчурное инвестирование», «венчурный капитал», «венчурный бизнес» стали набирать популярность в Узбекистане в 2017 году после начала реформ в рамках «Стратегии действий».

Венчурный капитал сегодня еще делает свои первые шаги и отстает от ряда развитых стран.

Развитие этого сектора началось с создания правовой базы. 24 ноября 2018 года подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций». В соответствии с данным постановлением в целях развития венчурного финансирования разработан и утвержден постановлением Кабинета Министров от 17 мая 2019 года № 414 проект Положения «Об инвестиционных и управляющих компаниях». В рамках реализации задач, предусмотренных настоящим положением, государством созданы 1 (Национальный венчурный фонд «УзВК») и 2 частных венчурных фонда (MOST Ventures и SEMURG VC).

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 ноября 2020 года № 684 «О мерах по организации деятельности Национального венчурного фонда «УзВК» в целях поддержки инновационных идей и стартап-экосистем, ускорения развития инновационной инфраструктуры

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

Первоначальный уставный капитал Фонда с уставным капиталом 15 млрд сумов сформирован за счет средств, выделенных из бюджета Республики Узбекистан в 2020 году Министерству инновационного развития Республики Узбекистан.

Также Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление от 17 мая 2019 года «О деятельности инвестиционных и управляющих компаний» и опубликовал перечень приоритетных инновационных, экспериментальных и конструктивных стартап-проектов, рекомендованных Министерством инновационного развития для венчурное финансирование.

Сегодня ООО «Национальный венчурный фонд «УзВК» объявило конкурс на передачу государственной доли в уставном капитале в доверительное управление. Также ведется работа по созданию совместного венчурного фонда с зарубежными партнерами.

В Узбекистане также начал работу частный венчурный фонд MOST Ventures, который уже несколько лет оказывает финансовую и нефинансовую поддержку технологическим предпринимателям в Центральной Азии, а также реализует программы инкубации и акселерации в регионе. Фонд фокусируется на IT-стартапах, стремящихся создать международный бизнес.

В этом году фонд выделил 2 млн. грн. Планируется инвестировать в размере USD. Сегодня фонд ускоряет доставку еды в Гиргиттон и стартап TASS Vision.

SEMURG VC также является частной инвестиционной компанией с венчурным фондом, нацеленным на создание и развитие технологических стартапов на рынках СНГ и Venture Builder. Фонд предоставит \$5 млн стартапам, работающим в Узбекистане, в

течение следующих двух лет. Он нацелен на инвестиции в размере USD.

Вместе с тем, 28 мая 2021 года Национальный венчурный фонд UzVC и Ассоциация венчурного финансирования Узбекистана UZVCA совместно провели первый Центральноазиатский венчурный форум в Узбекистане, посвященный перспективам развития венчурного финансирования и стартап-экосистемы в регионе и на международных рынках.

В ходе форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным венчурным фондом «УзВК» и АО «KazTech Ventures of Kazakhstan» о создании совместного венчурного фонда.

Несмотря на достигнутые результаты, финансирование стартап-проектов по-прежнему остается проблемой для владельцев стартапов. Это также отражено в результатах опроса, проведенного ассоциациями венчурных фондов.

Опрос проводился среди основателей стартапов, и 89% респондентов заявили, что сегодня необходим капитал для развития их стартап-проектов. Наставничество также является важным аспектом для них.

Также, когда основателей стартапа попросили прокомментировать проблемы, стоящие перед узбекским рынком, большинство респондентов (63%) отметили недостаток капитала, предлагаемого для развития на рынке. При этом равнодушие крупных компаний к инновационным технологиям (53%) и нехватка квалифицированных специалистов (47%) также являются факторами, которые, по их мнению, сдерживают развитие.

На вопрос, как инвестор помогает вам с некапитальными вложениями, 60 % стартапов ответили, что инвесторы помогают без денег, 25 % помогают со стратегией проекта и операциями, а 15 % представляют нужных людей.

Это, в свою очередь, объясняется тем, что основными источниками финансирования стартап-проектов являются средства членов их семей и близких знакомых, а также средства бизнес-ангелов.

Из приведенных ответов видно, что сегодня для развития стартап-проектов очень важны источники институционального финансирования, т.е. венчурные фонды и корпоративный венчурный капитал. Помимо финансовых вложений, эти ресурсы предоставляют необходимые знания и программы наставничества.

Несмотря на проделанную работу, следует отметить, что рынок венчурного капитала в нашей стране находится в процессе формирования, поскольку, на наш взгляд, существующая правовая база, с одной стороны, не в полной мере приспособлена для защиты интересов инвесторов. С другой стороны, культура инвестирования и привлечения инвестиций в соответствии с принятыми международными стандартами только формируется.

Сегодня, когда вопрос зеленой экономики становится одним из самых актуальных в мировой экономике, очень важно создать условия для создания венчурной экосистемы.

Конечно, на наш взгляд, здесь важна роль государства. Помимо адаптации венчурных фондов к местному законодательству, необходимо стимулировать венчурных инвесторов к инвестированию, дать им «плечо» в случае потери инвестиций и создать своеобразную «подушку безопасности». К сожалению, такие потери неизбежны.

Если сказать на простом примере, есть гора — это стартап-экосистема. В нашем случае есть финансовые риски, чтобы подняться на это. Без охранных материалов туда никто не выйдет. Роль государства здесь важна, но в то же время оно не должно «задираться» на эту гору. Ведь чиновники не предприниматели и, кстати, государство

часто делает неудачные вложения в стартапы.

В нашем случае государству нужно собрать группу инвесторов, альпинистов. Скалолазание — это экстремальный вид спорта и экстремальная форма венчурного инвестирования. Государство должно предложить каски, веревки, обмундирование для страховки, т.е. налоговые льготы, субсидии и так далее. В этом его ключевая роль в развитии экосистемы.

Следует отметить что, ни в одной стране венчурная индустрия не развивалась без первой помощи государства. В США, Израиле, Юго-Восточной Азии и Европе именно государство было основным стимулом развития этой отрасли. В дальнейшем, по мере развития инновационного рынка, роль государства должна снижаться и в конечном итоге минимизироваться, чтобы на рынке взаимодействовали только частные технологические предприниматели и частные венчурные участники.

Мы знаем, что венчурная экосистема является важной и неотъемлемой частью инновационной или цифровой экономики. Уровень развития этого сектора будет определять, какую часть ВВП страны будут занимать новые технологии. Например, в США доля венчурного капитала в ВВП составляет менее 1%, но на инновационные продукты и услуги, произведенные с использованием венчурного капитала, приходится более 30% ВВП. Аналогичная ситуация и в Израиле: до 1994 года основную долю экспорта страны составлял экспорт апельсинов. Вслед за масштабной реализацией госпрограммы «ПИСЬМО», которая стимулировала рынок венчурных инвестиций, появились частные фонды, и теперь основную долю экспорта составляет экспорт технологий.

Венчурное инвестирование — новое направление для Центрально-

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

Азиатского региона. Это требует создания новой экосистемы. Кроме того, для привлечения глобальных инвесторов необходима экспертная оценка юрисдикций и стартапов, соответствующих международным стандартам. С этой целью Международный финансовый центр «Астана» создал платформу Venture Rocket Eurasia (VRE). Это платформа для инвестирования и управления стартапами, целью которой было стимулирование развития венчурной экосистемы в регионе Центральной Азии. Основная идея этой платформы — объединить технологические стартапы, аккредитованных, профессиональных и институциональных инвесторов, а также других участников экосистемы со всего мира. Для инвесторов эта платформа — это возможность сотрудничать с одобренными стартапами для поддержки их портфолио стартапов, инвестировать вместе с партнерами и получать доступ к глобальной сети участников экосистемы.

В настоящее время Школа венчурного инвестирования в нашем регионе работает на базе VRE, включающей онлайн-образовательные мероприятия для новичков. Он не только обучал основам венчурного финансирования, но и предоставлял информацию о потенциальных рисках. Из-за венчурного финансирования деньги, которые считаются очень долгосрочными инвестициями, будут, так сказать, «заморожены» на 5-7 лет. И это очень рискованный бизнес, потому что по статистике 9 из 10 стартапов «умирают». Поэтому люди, которые инвестируют, должны понимать, во что они ввязываются.

Роль бизнес-ангелов или инвестиционных ангелов очень важна в развитии венчурного финансирования. Мы знаем, что основоположником венчурного капитала является Джордж Дорио, профессор Гарвардской школы бизнеса. В 1946 году Дорио основал

Американскую научно-исследовательскую корпорацию (ARDC) — фактически одну из первых в мире компаний венчурного капитала. В рамках этого проекта удалось привлечь инвестиции в размере 3,5 млн долларов. С тех пор венчурные фонды стали основным источником финансирования стартапов. Однако из мировой практики известно, что некоторые предприниматели, а также так называемые «ангелы-инвесторы» ищут средства у инвесторов. По сути, это бывшие владельцы крупных и успешных компаний, которые поддерживают «молодых и смелых», финансируя их проекты, которые, как они верят, не только принесут пользу будущему, но и станут инструментом развития новых компаний за счет интеграции в экономику, науку и технологию.

На наш взгляд, бизнес-ангелы — это сейчас люди, которые с утра до ночи ищут стартап, обогащая свой инвестиционный портфель. То есть именно люди или компании делают эту деятельность профессией. В этом смысле у нас до сих пор почти нет бизнес-ангелов. У нас есть заинтересованные стороны, но пока никто не обнародовал это. Здесь возникает вопрос, когда предприниматель становится бизнес-ангелом?

Мы считаем, что предприниматели должны искать пути вложения своего капитала в бизнес, способный вырасти в десятки раз, поощрять венчурных инвесторов, постоянно совершенствовать свои знания и навыки, а также профессиональных участников финансового сектора, топ-менеджеров корпораций, а также их знания и опыт, а те, кто хочет потратить свои деньги на корпоративное развитие, в будущем могут стать бизнес-ангелами.

Завершая наше исследование в оптимистичном духе, мы хотели бы сказать, что Силиконовая долина в США в настоящее время является ориентиром

для всех стартапов по всему миру. На вопрос, может ли Силиконовая долина появиться в Центральной Азии или в Узбекистане, у нас остается много нерешенных вопросов, связанных с качеством жизни, элементами рыночной экономики и равным доступом к деньгам и услугам. Например, 60-65% рынка нашего региона сейчас находится под контролем государства в Узбекистане. Чтобы создать Силиконовую долину, нужно инвестировать в страну. Конечно, все тенденции исходят оттуда. Они лидеры по объему инвестиций, и если человек хочет покорить мир, он идет туда.

Можно с уверенностью сказать, что инвесторы в нашем регионе сейчас находятся в эпохе романтики, корпоративного предпринимательства. Я думаю, это скоро закончится, люди потратят какое-то количество миллионов долларов, они поймут, что все это иллюзия, им просто нельзя брать за инновационный бизнес. Это не так просто. И постепенно компании перейдут к тому, что делают все остальные компании в мире: покупают лидеров рынка. Банки являются одним из таких стратегов. То есть все магистральные компании пытаются это сделать.

Заключение

На основании нашего исследования мы сформулировали следующие выводы.

Венчурное финансирование, на наш взгляд, является высоко рисковым вложением с одной стороны, важным инструментом реализации инновационных идей с другой стороны, оптимальным звеном интеграции науки, техники и производства с третьей и наконец основой экономического развития.

Хотя за последние пять лет в нашем регионе был предпринят ряд мер по развитию венчурного финансирования, можно с полной уверенностью сказать, что этот сектор находится в зачаточном

состоянии не только в нашей стране, но и в Центрально-Азиатском регионе.

Тот факт, что сделаны первые шаги по развитию венчурного капитала в нашей стране, требует в дальнейшем выполнения ряда правовых, организационных и практических задач.

В результате проведенного исследования считаем целесообразным реализовать следующие практические рекомендации.

- адаптация венчурных фондов к местному законодательству и разработка механизма стимулирования венчурных инвесторов к инвестированию и хеджированию инвестиционных рисков, ускорению цифровизации экономики и реализации всех сопутствующих задач;

- принять меры по введению экспертной оценки стартапам и юрисдикции соответствующие международным стандартам;

- создание фундаментальной и практической базы для создания венчурной экосистемы и развития региональной истории, на наш взгляд, создание региональной экосистемы более перспективна, чем создание отдельных экосистем в каждой стране Центральной Азии;

- важно разработать и внедрить комплексный механизм формирования бизнес-ангелов в нашей стране и в регионах.

Использованная литература

1. Эверетт М. Роджерс. Распространение инноваций, 1962г.
2. Козловская Е.А., Родионова Ю.В. Сценарный подход к управлению процессом коммерциализации инноваций // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки №4 (199), 2014.
3. Гозибеков Д.Г. Монография «Вопросы финансирования инвестиций» - Т.: Наука и техника, 2002. - 340 с.;
4. Каримов Н.Г. Вопросы внедрения рыночного механизма финансирования инвестиционной деятельности в условиях

**Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман**

экономической интеграции. Монография.
— Т.: Наука и техника, 2007. — 240 с.;

5. Каримов Н. Г., Дустов Ф. И.
«Инновации: экономическое значение и проблемы их коммерциализации»

5. Атамуродов Ш. А. Эффективность внедрения международных моделей венчурного финансирования инновационной деятельности // Экономика и финансы / Экономика і 2019, 1 (121)

6. Рузиева Д.И. Венчурное предпринимательство как средство повышения инновационного потенциала малого бизнеса // Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». № 2, март-апрель 2020 г.

7. Данные доклада ЮНЕСКО: расходы на науку в мире растут, а в России - сокращаются // Новости ООН. июнь 2021 г.

8. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5544 от 21 сентября 2018 года «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы».